

В. Перетц створив таблицю використання матеріалу з *Paterykon*'у в досліджуваних текстах¹, і задумався також над мотивацією появи внесених правок. Проте, як на наш погляд, якоїсь особливої мотивації там шукати годі. Хіба що вилучено залишки і так суттєво “причесаних” у польськомовному виданні випадків конфліктів між Печерським монастирем і прп. Феодосієм та серед братії. По суті від конфронтації з князем Святославом лишився тільки не дуже логічно написаний шматочок, вилучено також частину подій, пов'язаних із обранням Стефана на ігуменство. Разом із тим, залишено майже недоторканим всі випадки протегування можновладцями Печерському монастирю. Таким чином, найвірогідніше, скорочення робилося саме заради скорочення, створення якомога більш короткого прологоподібного тексту, з тим самим, дуже вагомим для того часу наголосом на необхідності для православної шляхти оберігати і боронити Лавру.

В інформаційному відношенні Житіє не містить нічого особливо цікавого, хіба що повторює за своїм першоджерелом ототожнення Микільського Пустинного (Слупського) монастиря з Миколаївським монастирем, у якому постриглась мати прп. Феодосія.

Прокон'юк О.Б.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVIII ст.: ВІД МИТРОПОЛИТА ЄВГЕНІЯ (БОЛХОВІТІНОВА) ДО СЬОГОДЕННЯ

У 1825 р. митрополит Євгеній (Болховітінов) в додатках до своєї праці “Описание Киево-софийского собора...” опублікував відомість 1768 р. з інформацією про адміністративно-територіальний устрій Київської митрополії. Документ засвідчував, що на кінець 60-х рр. XVIII ст. до складу Київської митрополії входило 23 протопопії: Старокиївська, Києво-Подільська, Трипільська, Козелецька, Ніжинська, Борзнянська, Конотопська, Кролевецька, Воронізька, Глухівська, Прилуцька, Ічнянська, Лубенська, Пирятинська, Лохвицька, Роменська, Миргородська, Сорочинська, Гадяцька, Опішнянська (Зіньківська), Полтавська, Решетилівська, Кобеляцька і Старокодацьке намісництво. В окремих протопопіях функціонували менші адміністративно-територіальні одиниці – намісництва: в Ніжинській – Веркіївське (19 церков), Олишівське (16 церков), Володководівичьке (6 церков), Салтиководівичьке (4 церкви), Носівське (7 церков); в Борзнянській – Новомлинське (9 церков), Коропівське (10 церков); в Прилуцькій – Прилуцьке (71 церква), Варвинське (13 церков), Срібрянське (17 церков); в Зіньківській (Опішнянській) – Зіньківське (10 церков), Куземинське (5 церков), Котельвське (9 церков); в Кобеляцькій – Сокольське (5 церков), Кишинське (10 церков), Келебердинське (8 церков)². Таким чином Євгеній (Болховітінов) вперше продемонстрував інтерес дослідників до вивчення адміністративно-територіального устрою Київської митрополії. Наступні серйозні дослідження були здійснені в кінці XIX – на початку XX ст. Спеціально тематику студіювали І. Покровський і Ф. Титов, у контексті біограм та управлінської діяльності окремих архієреїв – о. М. Шпачинський та І. Граєвський³. Дослідникам вдалося з'ясувати структуру адміністративно-

¹ *Перетц В.Н.* Києво-Печерский патерик... – С. 191-195.

² [*Евгений (Болховитинов)*]. Описание Киево-софийского собора и киевской иерархии с привосокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов и фасадов константинопольской и киевской Софийской церкви и Ярославова надгробия. – К., 1825. – С. 249-253. – Прибавление: № 44.

³ *Покровский И.М.* Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав и пределы. Опыт церковно-исторического, статистического и географического исследования. – Казань, 1913. – Т. 2. – С. 614-704; *Титов Ф.И.* Русская православная Церковь в Польско-Литовском государстве в XVII–XVIII вв. – К., 1905. – Т. 1: Западная Русь в борьбе за веру и народность в XVII–XVIII вв. Первая половина тома (1654–1725 гг.). – X, 396 с.; Т. 2: Киевская митрополия-епархия в XVII–XVIII вв. (1684–1797 гг.). Первая половина тома. – IV, 483 с.; К., 1916. – Т. 3: Заграничные монастыри Киевской епархии в XVII–XVIII вв. – 172 с.; *Шпачинский Н.А., свящ.* Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757–1770). – К., 1907. – С. 169-180; *Граевский И.С.* Киевский митрополит Тимофей Щербацкий. – К., 1912. – С. 70-79.

територіального устрою Київської митрополії XVIII ст., прописати чимало характерних для неї ключових мін, загалом, зібрати матеріали з теми. Фактографічна цінність їх робіт завжди залишатиметься високою. На століття вивчення теми адміністративно-територіального устрою Київської митрополії було призупинено й залишалося в рамках позитивістської історіографії.

Наразі ми не будемо вдаватися до повного та детального аналізу адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст., що вдалося здійснити, ґрунтуючись на матеріалах, вміщених у вказаних вище дослідженнях, нових архівних джерелах і методиках роботи з ними; результати якого частково уже публікувалися¹. Зупинимося лише на найбільш важливих узагальненнях та тих суттєвих доповненнях (“відкриттях”) до знання про адміністративно-територіальний устрій Київської митрополії, які вдалося зробити на підставі останніх досліджень.

В адміністративно-територіальному відношенні Київська митрополія у XVIII ст. поділялася на протопопії, в їхньому складі могли виділятися менші адміністративно-територіальні одиниці – намісництва, завершували цей ланцюжок парафії, осередям яких був храм. Загалом, адміністративно-територіальний устрій характеризувався непостійністю кордонів. По-перше, відбувалися зміни у кількості та складі протопопій, по-друге, починаючи з середини XVIII ст., Київська митрополія втрачає значну частину своїх парафій на користь, насамперед, Переяславсько-Бориспільської та Слово’яно-Херсонської єпархії. В середині 80-х рр. XVIII ст. кордони Київської митрополії, взагалі, вписуються в межі однойменного намісництва. Відповідно до цих змін, а також процесу будівництва нових храмів змінюється і число храмів. На середину 20-х рр. XVIII ст. у Київській митрополії нараховувалося 987 церков, ця цифра залишається незмінною до середини 30-х рр. XVIII ст. 1737 р. у Київській митрополії документи фіксують 1107 церков; 1742 р. – 1070, 1743 р. – 1110, 1751 і 1752 рр. – 1130; 1756 р. – 1138; 1757 р. – 1150; 1759 р. – 1157; 1764 р. – 1174; 1767 р. – 1126; 1768 р. – 1141; 1769 р. – 1199; 1770 р. – 1248; 1772 р. – 1256; 1776 р. – 1250; 1780 р. – 968; 1781 р. – 969; 1785 р. – 635².

Джерел, які б відображали не лише кількісні характеристики, але й містили повний реєстр храмів Київської митрополії, хоча б на певний відрізок часу, не збереглося. Цілком вірогідно, що така документація взагалі не велася. Нам вдалося реконструювати повний узагальнений список храмів Київської митрополії на 1780–1783 рр. за відомостями про церковнослужителів 1780, 1781 і 1783 рр., що збереглися серед іншої документації Київської духовної консисторії³. У реєстрі-реконструкції відображено усі храми, загальним числом 973, а саме: соборні, ружні, кладовищні, домові, в жіночих монастирях та парафіяльні (окрім храмів у чоловічих монастирях, що не підпорядковувалися владі протопопів і не входили до складу протопопій), що діяли в Київській митрополії 1780–1783 рр. Відомості про церковнослужителів дозволили з’ясувати посвяти храмів та назви населених пунктів, в яких вони знаходилися. Далі реєстр було розширено додаванням інформації про місцезнаходження кожного храму в межах тих чи інших сотні й полку. Це дозволило локалізувати парафії й відкрило можливості до картографування території Київської митрополії. Шляхом нанесення населених пунктів XVIII ст. на сучасну політико-адміністративну карту України вперше була складена адміністративно-територіальна карта Київської митрополії (1780–1783). На карті виділено протопопії та їхні центри; нанесено міста та сільські населені пункти, в яких були храми; умовно нанесено кордони протопопій й митрополії.

Укладення реєстру храмів Київської митрополії та його картографічна візуалізація відкривають широкі можливості подальшого вивчення не лише релігійної, а й інших сфер життя соціуму Гетьманщини XVIII ст. Зокрема, що стосується адміністративно-територіального устрою Київської митрополії, то перше, що помітно – територія кожної протопопії була досить компактною і цілісною. Лише Івангородська протопопія складалась зі своєрідних двох блоків

¹ Адміністративно-територіальний устрій Київської митрополії у XVIII ст.: поділ на протопопії та парафіяльна мережа // Болховітіновський щорічник 2010. – К., 2011. – С. 172-185.

² *Покровский И.М.* Русские епархии... – С. 638-639, 690; *Шпачинский Н., свящ.* Киевский митрополит Арсений Могилянский... – С. 99-102; Историческое известие о всех соборных, монастырских, ружных, приходских и домовых церквах, находящихся в столичных городах Москве и С.-Петербурге, с показанием времени построения их и того, когда бывають в них храмовые праздники, собранное из достоверных источников. – М., 1848. – С. 32-33; ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 3952, арк. 1; спр. 4275, арк. 27; спр. 4852, арк. 1-181; спр. 5157, арк. 2зв.-132; спр. 4066, арк. 1-153; спр. 2839, арк. 1.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 4852, арк. 1-181; спр. 5157, арк. 2зв.-132; спр. 5418, арк. 1-172.

(Івангородського та олишівського). Частина парафій Кролевецької протопопії знаходилась в Стародубському полку, тоді як основна частина храмів розміщувалась південніше на території Ніжинського полку. Клаптиковістю характеризуються “київські” протопопії (Старокиївська, Києво-Подільська, Києво-Печерська). Річ у тім, що вони постали на землях київських монастирів і в процесі об’єднання в протопопії застосовувався принцип віднесення парафії до адміністративно-територіального округу з центром у тій частині Києва, де знаходився монастир – власник земельних угідь. Наприклад, парафії в селах Братського Богоявленського монастиря потрапили до Києво-Подільської протопопії, Києво-Печерської лаври – до Києво-Печерської протопопії.

За кількістю парафій протопопії умовно можна поділити на дві групи: такі, де кількість храмів коливається від 20 до 50 і від 50 до 70. Найменшою була Трипільська протопопія, до якої входило всього 18 парафій. Найбільшою – Прилуцька протопопія, в якій нараховувалося 82 храми. Центри протопопій розміщувалися в містах і містечках, які одночасно були полковими чи сотенними центрами Гетьманщини і вже виконували адміністративні функції. Назви центрів, як правило, давали найменування протопопіям, спостерігаються лише окремі винятки з цієї схеми. Так, органи управління Івангородської протопопії розміщувалися не в Івангороді, а в Ніжині. Відповідно, резиденцію в Ніжині мали два протопопи – ніжинський та івангородський. Як дозволили встановити відомості про церковнослужителів, центром Воронізької протопопії було с. Середина-Буда. Центр протопопії позначався присутністю органів церковної адміністрації – протопопи і духовного правління, знаходився в місті, що виконувало функції полкового чи сотенного центру. Також у головному місті протопопії знаходилась соборна церква.

Слід сказати, що в містах, які були центрами протопопій, можемо спостерігати щонайменше три–чотири церкви, а, зазвичай, і більше. Часто й інші міста та містечка протопопій мали по кілька церков, що, очевидно, дозволяє віднести їх до категорії великих міст Гетьманщини, наприклад: Васильків, Бровари (Києво-Печерська протопопія); Нові Млини, Короп (Борзнянська протопопія); Вороніж (Воронізька протопопія); Рашівка, Веприк, Лютенька, Комишна (Гадяцька протопопія); Ямпіль (Глухівська протопопія); Грунь, Ковалівка, Борки (Зіньківська протопопія); Івангород, Олишівка (Івангородська протопопія); Іваниця, Монастирище, Красний Колядин (Ічнянська протопопія); Остер, Мороськ (Козелецька протопопія); Батурин (Конотопська протопопія); Глинськ, Сенча (Лохвицька протопопія); Горошин (Лубенська протопопія); Веркіївка, Носівка, Салтикова Дівиця, Кобижча (Ніжинська протопопія); Куземин, Котельва (Опішнянська протопопія); Чорнухи (Пирятинська протопопія); Варва, Срібне, Журавка (Прилуцька протопопія); Сміле, Хмелів (Роменська протопопія); Обухів (Трипільська протопопія).

Варто відмітити, що на рівні містечок по кілька церков мали і окремі села, що вказує на значну кількість населення в них й ще раз доводить тезу дослідників про досить малопомітну межу між містом і селом у цей час¹. По два храми було в таких селах: Велика Бугаївка (Києво-Подільська протопопія); Марчишина Буда, Порохонь (Воронізька протопопія); Сари, Липова Долина, Борки (Гадяцька протопопія); Ярославець, Дунаєць, Черториги (Глухівська протопопія); Ржавець, Голюнка (Ічнянська протопопія); Козари (Козелецька протопопія); Попівка, Атюші (Конотопська протопопія); Скоробагатьки (Лохвицька протопопія); Оленівка, Володькова Дівиця (Ніжинська протопопія); Більськ (Опішнянська протопопія); Вороньки (Пирятинська протопопія); Березівка (Прилуцька); Ведмеже, Коровинці, Хоружівка, Засулля (Роменська протопопія). У селах Середина-Буда, що було центром Воронізької протопопії, та Митченки (Конотопська протопопія) відомості подають по три церкви.

На початок 80-х рр. XVIII ст. до Київської митрополії входили парафії на території Київського, Ніжинського, Прилуцького, Чернігівського, Лубенського, Стародубського, Гадяцького та Переяславського полків. Влада київського митрополита поширювалася на вісім з десяти полків, що існували до початку 80-х рр. XVIII ст.² Переважна більшість парафій зосереджувалася в Київському, Гадяцькому, Ніжинському, Лубенському та Прилуцькому полках. Жодного храму Київська митрополія не мала в Полтавському полку і лише один – у Миргородському, а точніше, – втратила їх у 70-х рр. XVIII ст. на користь Переяславсько-Бориспільської та Слово-яно-

¹ Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х томах. – СПб., 1999. – Т. 1. – С. 282-312.

² Панащенко В.В. Полкове управління в Україні (середина XVII–XVIII). – К., 1997. – С. 6-7.

Херсонської єпархії. Також у складі Опішнянської протопопії залишалося містечко Котельва Охтирського полку, що після ліквідації полкового устрою в Слобідській Україні 1765 р., увійшло до складу Слобідсько-Української губернії. Тим не менше, у XVIII ст. більша частина території Гетьманщини перебувала під духовною опікою київських архієреїв. Як правило, на території одного полку розміщувалося кілька протопопій. Прямого збігу кордонів протопопій і кордонів полків чи сотень не було, використовуючи адміністративно-територіальну структуру Гетьманщини, Київська митрополія досить “творчо” підходила до її адаптації під власні потреби.

Підсумовуючи ще раз підкреслимо, що започатковане на початку XIX ст. митрополитом Євгенієм (Болховітиновим) публікацією документу дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії пройшло чималий шлях. Сьогодні новим важливим результатом студій є укладена на основі реконструйованого реєстру храмів 1780–1783 рр. адміністративно-територіальна карта Київської митрополії. Сподіваємося, що вона послужить добрим підґрунтям для подальших досліджень широкого спектру проблем історії Церкви в Україні ранньомодерного часу.

Петренко І.М.

Доктор історичних наук, доцент
Полтавський університет економіки і торгівлі

**ПРОВЕДЕННЯ ШЛЮБНОГО ОПИТУВАННЯ НАРЕЧЕНИХ
У ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ XVIII ст.**

Шлюбно-сімейні відносини перебували в юрисдикції Православної Церкви, яка постійно намагалася їх регламентувати і контролювати. Свідченням такої політики є проведення акту шлюбного опитування – попереднього з’ясування через розпитування наречених, їхніх родичів і поручителів, вивчення письмових документів (зокрема, метричних книг) чи існують перешкоди для вінчання. Парафіяльний ієрей повинен був оголошувати в Церкві про намір молодих одружитися протягом найближчих трьох недільних і святкових днів після Літургії¹. Це робилося з метою оповіщення максимальної кількості людей про майбутній шлюб і виявлення законних перешкод до нього. Якщо наречена належала до іншої парафії, то оголошення відбувалося і в її парафіяльній церкві². Після оголошення той, хто мав відомості про перешкоди до шлюбу молодих або виявляв їх, був зобов’язаний повідомити про це священникові.

Після проведення шлюбного опитування наречені мали отримати “венечную память” (на українських землях використовувалося слова “квит”, “знаменныя грамоты”, “знамена”) – документ, який давав їм право безперешкодно укласти шлюб. Він видавався єпархіальним архієреєм або його довіреною особою – управляючим духовними справами, попівськими старостами або іншими посадовими особами на ім’я парафіяльного священника. Наречені мали заплатити за нього гроші. Священнослужителі, які вінчали без “венечных памятей”, сплачували штраф і несли інші покарання, які призначав їм єпархіальний архієрей.

“Венечныя памяти” не існували в грецькій Церкві, а утвердились у Православній. Метою їх було контролювати правильність і законність укладання шлюбів. За їх посередністю священник зобов’язувався стежити за мирянами, щоб вони не “женилися ни в кумовстве, ни в сватовстве, ни в роду, ни в племени”³.

Свідки (дві-три особи), присутні при здійсненні обряду вінчання, запевняли і поручалися в тому, що між нареченими немає ніякої спорідненості, примусу або інших перешкод для укладання шлюбу⁴. Тим самим вони брали на себе відповідальність за законність майбутнього шлюбу.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 157, спр. 21, арк. 5.

² Полное собрание законов Российской империи (далі – ПСЗ). – Т. VI. – № 3718; Т. VIII. – № 5322; Т. XXI. – № 14356.

³ *Перов И.* Епархиальные учреждения в русской церкви в XVI и XVII (историко-канонический очерк). – Рязань, 1882. – С. 27.

⁴ ПСЗ. – Т. XXI. – № 14356.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012